

Übersicht der lieferbaren Sojasorten und Bezugsquellen 2021 (Stand: 21.01.21)

000-Sortiment (sehr früh) und 0000 (extrem früh)

Sorte	Typ	Sorteninhaber	Lieferanten konv.	Lieferanten öko
Abaca	ind	Probstdorfer	BS, GA, RWA	GA, RWW
Abelina	ind	Saatbau/ IG	MFG	MFG
Acardia	ind	Probstdorfer/ SU	BEI, BS, BY, GA, RWA, ZG	BEI, RWW, VGB
Achillea	sd	Probstdorfer/SU	BS, BY, ZG	BEI, VGB
Adelfia	sd	Saatbau Linz/ IG	BEI, BS, BY, GA, MG, RWA, VGB	
Adessa (0000)	ind	Saatbau Linz/ IG	BS, BY	
Alicia	s-i	Probstdorfer	MFG	MFG
Amadea	ind	Saatbau Linz/IG	BS, GA	
Amarok		ACW/DSP	BY	BY
Amiata	sd	Probstdorfer	STS	
Annushka	ind	Eurosivo (RG 0000)	BS, ES, GA, RWA	
Aurelina	ind	Saatbau Linz/ IG	BS, BY, GA, RWA	BS, BY, GA, NM, RO, RWW
Cantate PZO	ind	PZO/IG	BS	
Ceres PZO	sd	PZO/IG	BS, BY	
Coraline	s-i	ACW/DSP / SU	BS, BY, GA, ZG	
ES Comandor	sd	Euralis	BSV, BY, MG, RWA, VGB	BSV, BY, MG,
ES Favor	sd	Euralis	BY	BY
Galice		ACW/DSP	BY, RWA	
ES Governor		Euralis	BY	BSV, VGB
Lajma	ind	Eusosivo (RG /0000)	ES	
SY Livius		Syngenta/Saatbau	BS, BY, GA, MG, RWA	BS, BY, GA, MG, RO, RWW, SB, VGB
Maja		Eurosivo	ES	
Marquise	sd	ACW/DSP	MFG, RWA	MFG
Mavka	ind	Eurosivo	ES	
GL Melanie		Gleisdorf/ IG	BS, BY	BS
Merlin	ind	Saatbau Linz	BS, BY, GA, MG, RWA	BS, BY, GA, MG, RO, RWW, SB, VGB
Nessie PZO	sd	PZO/IG	BS, BY	
Obelix		ACW/DSP	FS	FS
Orka	ind	SZ Bauer/ IG	BS, BY	
Pollux		ACW/DSP		NM
Regina	sd	Saatbau Linz/ IG	BS, BY, GA	
RGT Salsa	sd	RAGT	ZG	
RGT Shouna	ind	RAGT	BEI, BS, BSV, BY, GA, MG, RWA	BS, GA, NM
RGT Sphinx	sd	RAGT	BEI, BS, ZG	BEI, BS, ZG, VGB
Sculptor	s-i	NPZ/SU	BS, MG, GA	
Simona	ind	Eurosivo	ES	
Sirelia	ind	RAGT	BEI, BS, BY, GA, ZG	RWW, ZG
Solena	s-i	RAGT	BEI, BS, GA, RWA, ZG	
Sultana	sd	RAGT	BS	NM
Tofina	s-i	Taifun		MFG, TAI
Trumpf	ind	SZ Bauer/ IG	BS, BY	
Viola	ind	Probstdorfer / SU	STS	

IG = IG-Pflanzenzucht RG = Reifegruppe SU = Saaten-Union Lieferanten: s. S. 3

Wuchstyp: sd = semi-determiniert (evtl. kritisch im Trockengebiet) s-i = dazwischen

ind = indeterminiert (evtl. kritisch im Feuchtgebiet) → regionale Versuchsergebnisse beachten!

Deutscher Sojaförderring e.V. c/o LTZ Augustenberg • Hochburg 1 • 79312 Emmendingen

Tel 07641/95789010 • Fax 0721/9468-5750 • www.sojafoerderring.de

00-Sortiment (früh) und 0 (mittelspät)

Sorte	Typ	Sorteninhaber	Lieferanten konv.	Lieferanten öko
Albenga	Ind	Saatbau Linz	BS, GA, RWA	BS, GA, SB
Alvesta	sd	Saatbau Linz/ IG	BS, BY, GA, MG	
Atacama	Ind	Probstdorfer	MFG, RWA	MFG
Bettina	ind	Saatbau Linz	BS, BY, GA, RWA	BS, GA, RWW, SB
Lenka		Prograin	ZG	TAI
ES Mentor	sd	Euralis/ Saatbau	BS, BY, GA, MG, RWA, VGB	BS, BY, GA, MG, RO, RWW, SB
ES Liberator		Euralis	BY	
Primus		Prograin		TAI
RGT Sakusa	sd	RAGT	BS, ZG	
RGT Siroca	sd	RAGT	BEI, BS, GA	BS
RGT Stumpa	sd	RAGT	BEI, BS, BSV, BY, GA, RWA, VGB, ZG	
Silvia PZO (0)	ind	PZO/IG	BS, BY, GA, RWA	
Yakari	s-i	ACW/DSP / SU	BEI, BS, BY, GA, RWA	

Edamame (Gemüse-Soja)

Sorte	Reife	Lieferant öko	Bemerkungen
Green Shell	Früh	GS	Klassische Sorte
Summer Shell	Mittelfrüh	GS	Klassische Sorte
Hokkai Green	Mittelfrüh	GS	Standfestigkeit + Qualität + Ertrag
Hokkai Black	spät	GS	Schwarzsamig; Kerne grün, sehr groß

Tagesaktuelle Verfügbarkeit von Saatgut aus ökologischem Anbau: www.organicxseeds.de

Impfmittel

Produkt	Formulierung	Packungsgröße	Lieferant	Bemerkungen
Force 48 (auslaufend)	Torf + Kleber	400 g HiStick + 800 ml Haftmittel für 1 ha (80-120 kg Saatgut)	NM, ZG	Kann bis zu 48 h vor Aussaat angewandt werden
HiStick Soja	Torfprodukt	400 g für bis zu 120 kg Saatgut	BEI, BS, BY, GA, NM, MG, RWW, SB, ZG	
Legume fix Soja	Torfprodukt	f. 60, 180 oder 625 kg S.	GS, NM, VGB	
LiquiFix Soja	flüssig	2 für 666 kg Saatgut, 3 l für 1000 kg Saatgut	GS	
MASTER fix L Premier	flüssig	1,5 l-Packung; 0,6 l/ha	MFG <i>Stoller Brazil (Spain)</i>	Anwendung bis zu 7 Tage vor Aussaat
Nitrogen plus	Granulat		ZG	
RhizoFix RF-10	Flüssig		BEI	
Rizoliq Top S	flüssig	300 ml + 100 ml Premax für 1 ha bzw. 1,5 l + 500 ml für 5 ha	BEI, BS, BY, GA, MG, FS, NM, RWA, SB, VGB, ZG	Kann bis zu 14 Tage vor der Aussaat angewandt werden
„Die Saat“	Torfprodukt	600 g für 136 kg Saatg.	ZG	
IMPF Signum Soja	flüssig	200 ml + 50 ml Premax	BY	für 1 ha
Turbosoy	flüssig	1 bzw. 2x200 ml + 1 bzw. 2x50 ml Sticker für 1 bzw. 2 ha	BS, GA, NM, MG, RWA, RWW, SB, TAI	Kann bis zu 14 Tage vor der Aussaat angewandt werden

Angaben zu den Lieferanten

Kürzel	Firma	Anschrift		Kontakt	Telefon	eMail	K	ö
							n	k
								o
BEI	Beiselen GmbH	Magirusstr. 7-9	89077 Ulm	Martin Beck	0731/9342267	Martin.beck@beiselen.de	x	x
BS	Becker-Schoell AG	Bustadt 35	74360 Ilsfeld	Katharina Schembera	07062/9156388	saatgut@.becker-schoell.de	x	x
BSV	BSV-Saaten GmbH	Max-von-Eyth-Str. 2-4	85737 Ismaning	Sandra Ostermair	089/96243570	ostermair@bsv-saaten.com	x	x
BY	BayWa AG	Arabellastr.4	81925 München	Maria Huber	089/ 9222 3339	Maria.Huber3@baywa.de	x	x
MFG	MFG Deutsche Saatgut GmbH	Am Zirkus 19	10117 Berlin	Thomas Reinhart	089/403 61 3004	t.reinhart@deutsche-saatgut.de	x	x
ES	Eurosivo s.r.o.	Altonaer Str. 85-99	13581 Berlin	Zoya Sayin	030/23922825	Eurosivo-eu@gmx.de	x	
FS	Farmsaat AG	Rott 3	48351 Everswinkel	Andreas Riedel	02582/668580 0151/54447692	riedel@farmsaat.de;info@farmsaat.de	x	x
GA	Georg Andreae GmbH	Lagerstr. 4-8	93055 Regensburg-Osthafen	Markus Pichlmeier	0941/6030450	m.pichlmeier@andreae-saaten.de	x	x
GS	Gartensoja	Dorfstr. 43	79232 March	Fabian v. Beesten	0151/56037963	saatgut@gartensoja.de		x
MG	Maier Grünlandsaat GmbH	Kirchplatz 5	84155 Bodenkirchen	Josef Braunstein	08745/960110	www.maiergruenlandsaat.de	x	x
NM	Marktgesellschaft d. Naturland Bauern AG	Eichethof 4	85411 Hohenkammer	Michael Konrad	08137/9318853	m.konrad@naturlandmarkt.de		x
RO	Gut Rosenkrantz	Oderstraße 45	24539 Neumünster	Andre Stühmer	04321/990178	stuehmer@gutrosenkrantz.de		x
RWA	Raiffeisen Waren GmbH (Aschau)	Thann 17	84544 Aschau	Josef Luber	08638/98449910	Josef.luber@rweg-erdingerland.de	x	
RWW	Raiffeisen Waren GmbH (St. Wolfgang)			Christian Pfeilstetter	08085/1534	Christian.pfeilstetter@rweg-erdingerland.de		x
SB	Semo Bio GmbH	Sulmstraße 6	74189 Weinsberg	Johannes Wilke	07134/1388850	j.wilke@semo-bio.de		x
STS	Stroetmann Saat GmbH&...	Harkortstr. 30	48163 Münster	Mathias Micheel	0251/7182138	micheel@stroetmann.de	x	
TAI	Taifun-Tofu GmbH	Bebelstr. 8	79108 Freiburg	Peter Froeschhammer	0761/152106267	soja@taifun-tofu.de		x
VGB	Vermarktungs-ges. Bio-Bauern	Marktplatz 19	86554 Pöttmes	Stefan Weller	08253/997020-11	Saatgut@bio-vg.de		x
ZG	ZG Raiffeisen	Lauterbergstr. 1-5	76137 Karlsruhe	Bettina Köpfler	0721/352-1285	bettina.koepfler@zg-raiffeisen.de	x	x